

DOI: 10.5281/zenodo.20112066

NATURAL FEATURES OF THE TYLIGUL ESTUARY ON THE COAST OF THE BLACK SEA

H.V. Vykhovanets

Doctor of Geographical Sciences, Professor, Department of Physical Geography, Environmental Management and GIS Technologies, Odesa I.I. Mechnikov National University, Shampanskyi Lane 2, Odesa-15, 65015, Ukraine

E-mail: physgeo_onu@ukr.net

Abstract. Natural Features of the Tylihul Liman on the Black Sea Coast

The paper examines the key natural characteristics of the Tylihul Liman - one of the largest, deepest, and morphodynamically most active limans on the classical liman-type coast of the northwestern Black Sea. Over the past two decades, physical-geographical studies have shown that limans represent a distinct category of coastal lakes and bays that differ fundamentally from rias, fjords, limans, and lagoons. The modern natural conditions of the Tylihul Liman are controlled by its geological structure, neotectonic setting, hydrodynamic regime, and the long-term evolution of its coastal zone. The liman occupies a tectonically weakened linear depression that was transformed during the Pleistocene by fluvial erosion and later flooded by the Holocene transgression of the Black Sea, forming an ingress bay that was subsequently isolated from the sea by an extensive sandy-shell bar.

Based on detailed bathymetric measurements, the liman reaches a maximum depth of nearly 26 m and possesses the strongest alongshore wave-energy transfer among the Black Sea limans, exceeding that of Shahan, Burnas, Budak, and Velykyi Adzhalytskyi by 2–3 orders of magnitude. These conditions maintain active cliff abrasion, the formation of numerous sandy-shell spits, and a highly indented shoreline. The wide and dynamically evolving bar regulates the hydrological and hydrochemical regime of the water body. The study integrates long-term regional research and the results of previous geomorphological and hydrological investigations, enabling a comprehensive assessment of landscape processes and the factors governing coastal evolution.

The findings contribute to the broader understanding of the morphogenesis of limans as unique coastal systems of the non-tidal Black Sea. They also provide a scientific basis for sustainable nature management, conservation measures, and the assessment of environmental changes affecting one of the most distinctive coastal water bodies of southern Ukraine.

Keywords: Tylihul Liman, Black Sea coast, coastal geomorphology, coastal dynamics, liman morphogenesis, bar formation, cliff abrasion, wave energy.

შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე ტილიგულის ესტუარის ბუნებრივი მახასიათებლები

ჰ.ვ. ვიხოვანეცი

გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ფიზიკური გეოგრაფიის, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და გეოგრაფიული ინფორმაციის ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ოდესის ი.ი. მეჩნიკოვის სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტი, შამპანსკის შესახვევი 2, ოდესა-15, 65015, უკრაინა

ელ. ფოსტა: physgeo_onu@ukr.net

აბსტრაქტი. ტილიგულის ლიმანის ბუნებრივი მახასიათებლები შავი ზღვის სანაპიროზე

ნაშრომში განხილულია ტილიგულის ლიმანის ძირითადი ბუნებრივი მახასიათებლები - ერთ-ერთი უდიდესი, ღრმა და მორფოდინამიკურად ყველაზე აქტიური ლიმანი შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთის კლასიკური ლიმანის ტიპის სანაპიროზე. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში ფიზიკურ-გეოგრაფიულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ლიმანები წარმოადგენენ სანაპირო ტბებისა და ყურეების განსხვავებულ კატეგორიას, რომლებიც ფუნდამენტურად განსხვავდებიან რიების, ფიორდების, ლიმანებისა და ლაგუნებისგან. ტილიგულის ლიმანის თანამედროვე ბუნებრივი პირობები განისაზღვრება მისი გეოლოგიური სტრუქტურით, ნეოტექტონიკური გარემოთი, ჰიდროდინამიკური რეჟიმით და სანაპირო ზონის გრძელვადიანი ევოლუციით. ლიმანი ტექტონიკურად დასუსტებულ ხაზოვან ჩაღრმავებაშია, რომელიც პლეისტოცენის დროს მდინარეული ეროზიით გარდაიქმნა და მოგვიანებით შავი ზღვის პოლოცენის ტრანსგრესიით დაიტბორა, რამაც ინგრესიული ყურე შექმნა, რომელიც შემდგომში ზღვიდან ვრცელი ქვიშიან-ნიჟარიანი ბარით გამოიყო. დეტალური ბათიმეტრიული გაზომვების საფუძველზე, ლიმანი მაქსიმალურ სიღრმეს თითქმის 26 მეტრს აღწევს და შავი ზღვის ლიმანებს შორის ყველაზე ძლიერ სანაპირო ტალღის ენერჯის გადაცემას ფლობს, რომელიც შაჰანის, ბურნასის, ბუდაკის და ველიკი აჟალიცკის ლიმანს 2-3 რიგით აღემატება. ეს პირობები ხელს უწყობს აქტიურ კლდის აბრაზიას, მრავალი ქვიშიან-ნიჟარიანი ნაპრალების წარმოქმნას და ძლიერ ჩაღრმავებულ სანაპირო ზოლს. ფართო და დინამიურად ცვალებადი ბარი წყლის ობიექტის ჰიდროლოგიურ და ჰიდროქიმიურ რეჟიმს არეგულირებს. კვლევა აერთიანებს გრძელვადიან რეგიონულ კვლევას და წინა გეომორფოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევების შედეგებს, რაც საშუალებას იძლევა ლანდშაფტური პროცესებისა და სანაპირო ზოლის ევოლუციის განმსაზღვრელი ფაქტორების ყოვლისმომცველი შეფასებისა. მიღებული დასკვნები ხელს უწყობს ლიმანების მორფოგენეზის, როგორც არამოქცევითი შავი ზღვის უნიკალური სანაპირო სისტემების, უფრო ფართო გაგებას. ისინი ასევე უზრუნველყოფენ სამეცნიერო საფუძველს მდგრადი ბუნების მართვისთვის, კონსერვაციის ზომებისთვის და სამხრეთ უკრაინის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ სანაპირო წყლის ობიექტზე მოქმედი გარემოსდაცვითი ცვლილებების შეფასებისთვის.

საკვანძო სიტყვები: ტილიგულის ლიმანი, შავი ზღვის სანაპირო, სანაპირო გეომორფოლოგია, სანაპირო დინამიკა, ლიმანის მორფოგენეზი, ბარების ფორმირება, კლდის აბრაზია, ტალღის ენერჯია.

Physico - geographical studies of the classical liman coast of the Black Sea conducted over the past two decades of the 21st century have demonstrated the diversity of estuaries as specific coastal lakes and bays, distinct from rias, lagoons, fjords, and other types (see, for example, the monograph by Yu. D. Shuisky and H.V. Vykhovanets *"The Nature of the Black Sea Limans"*, 2011, 276 p.). As is always the case in geography, natural characteristics determine the system of approaches and principles of environmental management and conservation of the natural resources of a geographical object [Shuisky et al., 2025].

Such approaches and principles were already discussed by Professor V.P. Zenkovych in the 1950s in his monograph on the morphology and dynamics of the northwestern coasts of the

Black Sea (Vol. II, 1960). He understood these processes but lacked the time and technical capacity to conduct detailed studies of liman coasts. This gap was supposed to be addressed by Yu.D. Shuisky and H.V. Vykhovanets after the publication of the monograph *“Exogenous Processes of Accumulative Coast Development in the Northwestern Part of the Black Sea”* (1989), following the research program developed by Professor V.B. Lebedev in 1929. However, these plans never materialized due to the difficult and tragic circumstances of the 1990s. Only in 2007, with the support of the Bilhorod-Dnistrovskiy District Administration of Odesa Oblast, was it possible to carry out physico-geographical surveying of the Dniester Estuary and the Tuzly Limans Group. In later years, other limans were also studied, including the Tyligul Liman. Results of the studies conducted by V.V. Adobovskiy, N.S. Loboda, Yu.V. Hryb, Yu.D. Shuisky, O.B. Murkalov and others were used for physico-geographical comparisons and assessments.

The liman is elongated predominantly from north to south and relatively narrow. Its straight-line length reaches about 80 km, while its width varies from 0.5 to 5 km in different sections (average 3.5 km) (Fig. 1). The water surface area ranges from 150 to 175 km² depending on water-level fluctuations. Therefore, water volume also varies significantly - from 590 to 620 million m³. The cross-sectional profile from one shore to the other is relatively steep, which enhances the wind-wave impact on a considerable portion of the native cliffs and the shoreline as a whole. The Tyligul Liman is one of the largest within the classical liman coast and the deepest, with a maximum depth of nearly 26 m and an average depth of 4.6 m. In contrast, most Black Sea limans are shallow, with average depths of 0.8 - 2.0 m and maximum depths of up to 4.1 m (excluding artificially altered ones). The liman's watershed area is 5,420 km² [Hryb, 2014]. Like most others, the Tyligul Liman is separated from the sea by a sandy - shell barrier spit (6.6 km long), naturally low (up to +1.4 m), but very wide (up to 4 km). Currently, a discharge canal has been constructed to compensate for water loss and water-level decline in the liman.

Fig. 1. *Fragmented shoreline and shape of the*

Tyligul Liman water area on the Black Sea coast.

The collected geographical information allowed for identifying the physico-geographical characteristics of the liman, which are crucial for the use of its natural resources.

The shape of the liman bottom and the liman valley formed, first, along a shallow tectonic fissure during the Pleistocene. Second, a linear tectonically weakened zone developed along this line, characterized by high weathering and significant jointing of rocks. Third, favorable conditions arose for denudation by water flows. Over a long period, fluvial erosion processes were concentrated in this zone, leading to the formation of a linear river valley of the Tyligul River. Fourth, during the Holocene transgression of the Black Sea, seawater intruded

into the river's lower reach, forming an ingress bay. Fifth, over the past two thousand years, this bay became separated from the sea by a sandy-shell spit, altering its hydrological and chemical regime and water balance. Thus, under the conditions of a low-lying coast, easily erodible sedimentary rocks, active neotectonics, and nearshore-marine processes in a non-tidal sea, a coastal lake was formed, named an «estuary» (liman) during ancient Greek colonization of the region.

According to field studies and conclusions presented in the author's monograph on the history of research and coastal-morphology methodology (Odesa: Astroprint Publishing, 2018, 448 p.), the coastal lake under consideration cannot be classified as an liman in the classical sense. This is because a true liman forms under simultaneous influence of geomorphological, sedimentary, hydrodynamic, geochemical, hydrobiological, nearshore-marine, and climatic processes regulated by tidal waves that interact with wind waves and wave-driven currents (energy currents, countercurrents, rip currents, gradient currents, etc.).

Detailed depth measurements show that depths in the Tyligul Liman are predominantly ≥ 5 m, especially in its southern part. Longshore wave-energy transport (generally from north to south) exceeds that of other Black Sea limans by 2–3 orders of magnitude, particularly compared with the Shahan, Burnas, Budatsky, and Velykyi Adzhalyk limans. These conditions form active cliffs and accumulative features. Cliff abrasion is intensified by temporary water-level rises caused by winds, especially at speeds ≥ 10 m/s. The mechanism of cliff dynamics is similar to that of marine coasts despite the limited fetch and the thick deluvial cover at the cliff base. Meanwhile, the lithodynamic regime along the shores has resulted in the formation of numerous spits composed of well-sorted sandy-shell sediments (Fig. 2).

Fig. 2. *Example of a typical dual-fed spit in the Tyligul Liman. Spits significantly complicate the shoreline.*

List of cited literature:

1. Vykhovanets, H.V. (2004). *Natural and anthropogenic landscapes of the Tyligul Spit and environmental management within their boundaries*. Black Sea Environmental Bulletin, 2(12), 32–40.
2. Hryb, O.M. (2014). *Assessment of morphometric characteristics and bottom relief of the Tyligul Liman and their features*. Bulletin of the Odesa State Environmental University, 17, 185–196.
3. Murkalov, O.B., Stoian, O.O., Demariova, Yu.V. (2021). *Relief and sediments of the connecting canal “Tyligul Liman – Black Sea”*. Bulletin of Odesa National University. Geographical and Geological Sciences, 26(2), 22–36.
4. Shuisky, Yu.D., Vykhovanets, H.V., Stoian, O.O. (2025). *Physico-geographical studies of classical limans on the Black Sea coast*. In: *Theory and Practice of Coastal Science and Environmental Management*. Proceedings of the IV International Scientific–Practical Online Conference. Odesa: ONU Mechnikov, 54–61.
5. Shuisky, Yu.D., Syniuk, O.M. (2016). *On seasonal fluctuations of water salinity in the Tyligul Liman (northern Black Sea coast)*. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Geography, 775–776, 127–134.